

KREATIV QÁBILETLERDI BASLAWISH KLASS
OQIWSHILARINDA RAWAJLANDIRIW HÁM ONDA
OQITIWSHILARDIÑ TUTQAN ORNI.

Jienbayeva Gózzal Alpısbay qızı

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogika
instituti 2-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20023619>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 28-aprel 2026 yil

KEY WORDS

*bilimlendiriw, metodika, pikirlew,
kreativlik, belgi, shiniđiw,
pikirlew, dóretiwshilik, erkinlik.*

ABSTRACT

Bul maqalada baslawish klass oqıwshılarınıñ kreativlik qábiyetlerin úyreniwge arnalğan rawajlandırıw maqsetinde paydalanıw kerek bolğan muđallım wazıypaları haqqındađı kerekli mađlıwmatlar hám derekler keltirilip ótilgen. Maqalada berilgen mađlıwmatlar tiykarında oqıtıwshılar hám ata-analar ózleri ushın kerekli usınıslardı ala aladı.

Kreativlik sózin birinshi ret 1922-jili AQSH alımı D. Simpson tárepinen qollanılğan. Bul atama arqalı shaxs qalıptegi, stereotip, ádettegi pikirlewden waz keshiriw qábiyetin táriyplegen.

Kreativlik (lat. creatio - jaratıw, júzege keltiriw) - bul insanniñ ádettegidey emes ideya, pikir bere alıw, mashqalalardıñ tákirarlanbas, original sheshimin tabıw, pikirlewdiñ dástúriy formalarınan waz keshiwge bolğan qábiyeti.

Ádebiyatlar analızı hám metodologiyası.

K. Rodjers (1944) kreativlik dep mashqalalardıñ jaña sheshimi hám bir nárese, waqıya, jađdaydı bildiriwdiñ jaña usılların anıqlawdı túsinedi.

Kreativlik penen shaxs hám intellektual qásiyetler salıstırılğan izertlewler úlken áhmiyetke iye. Intellektual qásiyetler menen salıstırıw boyınsha izertlewler Dj.Gilford tárepinen ámelge asırılğan.

Kreativlik - bul insanniñ jeke ózgesheligi bolıp, onıñ ózin-ózi rawajlandırıwın támiyinleydi hám rawajlandırıp barıwı menen baylanıslı.

Kreativlik (lat., ingl. "create"-jaratıw, "creative" jaratıwshı, dóretiwshı)-individtiñ jaña "ideyalardı" islep shıǵarıwǵa tayarlıǵın xarakterlewshı hám gárezsiz faktor sıpatında talantlılıqtıñ quramına kiriwshı dóretiwshilik qábiyeti. Shaxstıñ kreativligi onıñ pikirlewinde, sóylesiwinde, sezimlerinde, belgili bir iskerliginde kórinedi.

Balalarda kreativlikni rawajlandırıwda tómendegilerge itibar qaratıw zárúr:

- 1) olar tárepinen kóp sorawlar beriliwin xoshametlew hám bul ádetti qollap-quwatlaw;
- 2) balalardıñ gárezsizligin xoshametlew hám olarda juwapkershilikti kúsheytıw;

3) balalar tárepinen óz betinshe iskerlikti rawajlandırıw, shólkemlestiriliwi ushın imkaniyat jaratıw;

4) balalardıń qızıǵıwshılıqlarına itibar qaratıw.

Tómendegi faktorlar shaxsta kreativliktiń rawajlanıwına tosqınlıq etedi:

1) ózin táwekelden alıp qashıw;

2) pikirlew hám háreketlerde turpaylıqqa jol qoyıw;

3) shaxs fantaziyası hám qıyalınıń joqarı bahalanbawı;

4) basqalarga boysınıw;

5) hár qanday jaǵdayda da tek utıstı oylaw.

Baslawısh klass oqıwshılarınıń kreativlik qábiletin rawajlandırıw usılları hám qurallarına tásir etiwshi áhmiyetli faktorlardan biri muǵallım, oqıwshılar menen birge islesiw ekenligine ayrıqsha itibar qaratıldı. Bizge belgili, bilimlendiriw procesi eki tárepleme xarakterge iye bolıp, "muǵallım" hám "oqıwshılar"dıń teń qatnasıqlarınan quralgan boladı. Bul proceske basshılıq etiwshi oqıtıwshı tálim procesiniń durıs shólkemlestiriliwi, bilimlendiriw maqsetleriniń durıs ámelge asırılıwı hám bilimlendiriw nátiyjeleri ushın juwapker shaxs esaplanadı. Biraq bul, bilim beriw procesi oqıtıwshınıń tolıq basshılıǵında ámelge asatuǵın process, degen nadurıs pikirdiń tuwılıwına tiykar bola almaydı. Bilimlendiriw procesinde oqıwshılar iskerliginiń qalıplesiwi pán tiykarların ózlestiriwge baylanıslı mexanizm ǵana bolıp qalmastan, al shaxstıń ulıwma sociallıq-mádeniy qábiletleriniń quramın tabıwǵa da qaratılatuǵının umıtpaw kerek. Ádette, oqıw jaǵdayında bilimlendiriw procesin shólkemlestiriw ózgeriwshi sistema esaplanıp, ol tómendegishe eki bólimnen ibarat:

- oqıtıwshı menen oqıwshılardıń birge islesiw;

- oqıwshılardıń óz-ara birge islesiw.

Dodalaw hám nátiyjeler.

Muǵallım menen oqıwshılardıń birge islesiw, muǵallımniń oqıwshılarga kórsetetuǵın járdemi menen baslanadı. Ol áste-aqırın aktivlesip, oqıw procesine ótedi. Nátiyjede, oqıtıwshı menen oqıwshılar qatnasıqları birge islesiw poziciyasına ótedi.

Materiallardıń analizi logikalıq tapsırmalar birgelikte orınlanǵanda ǵana bilimlerde ózlestiriw nátiyjeli boladı. Ilimiy dereklerde bilimlendiriwdiń usınday shólkemlestiriliwin birge islesiwdegi ónimli iskerlik jaǵdayı dep qabıl etilgen. Pedagogikalıq ádebiyatları tallaw hám dóretiwshilik tájiriybelerimiz nátiyjelerine qaray birgeliktegi ónimli oqıw iskerligin shólkemlestiriwdiń 2 tiykarǵı principin kórsetip ótiw maqsetke muwapıq:

1. Bilim beriwde mazmunniń izbe-izlik principini. Onda shaxs óz jumısın belgili bir maqset tiykarında shólkemlestiriwinde usı jumıstıń úziksiz qalıplesiwi kózge taslanadı.

2. Oqıtıwshı menen oqıwshılar birge islesiwiniń óz betinshe dóretiwshilik iskerligi menen baylanıslılıq principini.

Oqıw procesinde oqıwshılar menen birge islesiw úlken áhmiyetke iye. Oqıwshılardıń bilimge qay dárejede itibar qaratıwı, oqıtıwshınıń mine usı birge islesiwdi jarata biliw sheberligine baylanıslı. Oqıtıwshı menen oqıwshılardıń oqıw procesi ortalıqtıń durıs shólkemlestiriliwi oqıwshılardıń pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttıradı, olardı bar kúsh hám ǵayratın jumsawǵa iytermeleydi. Bul óz-ara qarım-qatnastıń sonday bir forması bolıp, bunda oqıwshı ózin pedagogikalıq bilimlendiriw obyektini dep emes, al ǵárezsiz hám erkin háreket etiwshi shaxs

dep bileli. Oqituvshining uyrenilip atirgan pan boyinsha qanday da bir maqlumatqa anqlik kirgiziv waqtında oqivshilarga jrdem sorap atirganday murajat etivi birge islesiv jumislarin jane de tereflestiredi. Oqivshilardi uyreniwshi ham tarbiyalanivshiga aylandiriv oqiv oqitiv procesin tabisli alip barivdin sharti bolip qalmastan, balkim olardi har tarepleme barkamal insanlar etip tarbiyalavdin da ahmiyetli sharti. Oqivshi oqitiv ham tarbiyalav procesinin ozinde bilim ham tarbiya alivshi shaxsqa aylanadi. Sh. A. Amonashvili talim procesinde oqivshi menen birge islesiv qatnasin ornativ kerekligin atap otip, bilay deydi: "Oqivshinin oqiv biliv iskerligi tek gana qiziqli oqiv materialı ham onı tusindirivdin turli usillari arqali emes, balkim pedagogin bilim beriv procesindegi qatnasiv xarakterine qaray tartipke salinadi. Miyrim, isenim, birge islesiv, hurmet bar bolgan ortalıqta oqivshi oqiv tapsirmaların ahsat ozlestiredi. Jetiskenlikleri, erkin pikiri, doretivshilik izlenisleri joqari bahalaniv atirganın korgan oqivshi qiyin oqiv tapsirmaların da orinlavga umtila baslaydi".

Oqitivda mashqalalı bilimlendirivden paydalaniv, kreativlik qabiletin rawajlandirivda natijeli esaplanadi. Oqivshilardin qanday da bir wazivpanı oz betinshe izlenivi ham oylap tabivı menen baylanisli bolgan bilim beriv metodlarınan evristikalıq yamasa izertlewshilik metodları menen birgelikte oqivshilardi doretivshilik pikirlewge shaqiradi. Mashqalalı bilim beriv bul tiykarda bir qatar abzallıqlarğa iye:

1. Oqivshilardi logikalıq, ilimiy, didaktikalıq, doretivshilik pikirlewge uyreledi.
2. Ol oqiv materialın isenimli etedi, bul arqali bilimlerde iyelew maqsetke aylanivına jrdem beredi.
3. Ol adette, birqansha tasirshein bolip, terein intellektual sezimler, ol oqivshilardi qiziqtiradi, oqivshilarda ilimiy bilivge degen qiziqivshilıqtı qaliplestiredi.

Mashqala boyinsha alip barilgan izlenivler oqivshilardin oqiv procesine qatnası, oqitivshi ham oqivshilar oz-ara islesiv procesinin duris sholkemlestiriliwi, oqiv materialların taılav ham sholkemlestiriv, bilimlerde ozlestiriv procesin jetilistiriv usillarına oqiv natijelerine qoylatugin baha sistemasına baylanislılıgın kórsetedi. Kreativlik ham oz ara birge islesiv bir-birine terein baylanisli. Sebebi, tek gana janasha kózqaras tiykarında birge islesiv juzege keledi ham mine usı birgelikte doretivshilik oz korinisın tabadi. Pedagogikalıq kreativlikte tek gana janalıqqa, tajiriybeler otkeriwge umtiliv dep tusinbew kerek. Demokratiya, ashıqlıq bolmagan jerde, administraciya ham oqituvshinin erki menen sabaq barısında oqivshilardin erkin pikirlew iskerligine zıyan tiyse, doretivshilik, birge islesiv bolmaydi. Baslavish klass sabaqlarında oqivshilardin kreativlik qabiletin arttiriv, rawajlandirivga xızmet etetugin tapsirmalar ustinde islew ayriqsha orın tutadi. Oqivshi ozi ushin qolaylı sharayatta turmishlıq ham oqiv tajiriybesine suyenip awızsha yamasa jazba soylewi arqali pikirlew iskerligin amelge asiradi. Onda har bir panniın ozi ushin belgisiz tarepleri haqqında oqituvshi menen belsendi birge islesiv ushin ruwxıy tayarlıq payda boladi. Ol tema boyinsha berilgen soravlarğa tiyisli juwap beriv ushin oz betinshe izlenivlerge hareket etedi. Mugallim bunday birge islesiv procesinde oqivshilardin kreativligin rawajlandiriv menen birge diagnostikalıq wazivpanı da atqaradi, yagniy oqivshilardin qabileti, qiziqivshilıq sheinberin anıqlaydi, kreativ talantın bahalaydi. Kreativlikte rawajlandirivshi tapsirmalar ustinde islew procesinde bul juda ahmiyetli.

Baslavish talim -bul har bir balanın omirinde terein iz qaldiratugin talim turiniın biri bolip, talimniın bul basqishında pedagog oqituvshilarga ulken juwapkershilik juklenedi. Yagniy, baslavish klass oqivshilarının kreativlik qabiletlerin rawajlandiriv metodikası ele arnavlı uyrenivdi talap etpekte.

Oqıwshılar óz-ózinen kreativ bolıp qalmaydı. Onıń kreativlik qábileti belgili waqıt ishinde izbe-iz oqıp-úyreniw, óz ústinde islew arqalı qalıplestiriledi hám kem-kemnen jetilisip, rawajlanıp baradı.

Oqıtıwshılar, oqıwshılar menen birgelikte jumıs alıp barıp, olardıń hár bir pikirin esapqa alıwı hám bunı oqıwshıǵa sezdiriw sıyaqlı áhmiyetli wazıypalardı orınlaw arqalı oqıwshılardıń ózgeshe kózqarası, yaǵnıy kreativ bolıwına erisedi. Oqıtıwshı oqıwshılardıǵa mashqalalı másele hám tapsırmalardı berip, oqıwshınıń másele sheshimin tabıwǵa dóretiwshilik qatnası ondaǵı sezim-ıqrarlılıq sıpatlardıń rawajlanıwına járdem beredi. Bul oqıwshılardı óz ústinde islew, óz betinshe oqıp úyreniwine imkaniyat, ishki mıtájliktiń artıwına túrtki boladı.

"Kreativlik" túsiniǵı "dóretiwshilik" túsiniǵı menen baylanıslı. Biraq, "kreativlik" túsiniǵı tiyisli sózliklerde múnásip differenciyanı tappaǵan hám tvorchestvo psixologiyasında jeterli anıqlanbaǵan. Onlap ilimiy jumıslarda kreativliktiń ol yamasa bul táreplerine túrlishe qatnas jasalıp, hár qıylı dárejede qamtıp alınıwına qaramastan, házirge shekem mashqalanıń ózine de, oǵan tiyisli bolǵan ámeliy sorawlarǵa da birden-bir juwmaq joq.

Joqarıdaǵı pikirlerdi ulıwmalastırǵan halda kreativlik hám dóretiwshilik birdey máni ańlatpaydı degen pikirge keldik. Sebebi, dóretiwshilik degende hámmeniń kóz aldına belgili bir zattıń oylap tabılıwı, sızılması hám taǵı basqalar keliwi múmkin. Biraq biz izertlewimizde kreativlikti, sabaq procesinde berilgen tapsırmaǵa hesh kimdikine uqsas bolmaǵan jol tabıw hám onı ilimiy tiykarlay alıw, jańasha pikirlew, onı qollanıw qábileti dep aldıq. Yaǵnıy biz izertlewimizde bilimlendiriw tarawına tiyisli kreativlikti, yaǵnıy baslawısh klass oqıwshılarınıń kreativlik qábiletlerin rawajlandırıw metodikasın kórip shıǵamız. Kreativlik dóretiwshilikke qaraǵanda keńirek túsiniq degen pikirge keldik.

Juwmaqlap aytqanda, baqlaw nátiyjesinde tómendegi juwmaqlar islep shıǵıldı:

- 1) bárinen burın, hár bir sabaq procesiniń shólkemlestiriliwinde anıqlıq bolıwı. Muǵallım oqıwshılardıǵa erkinlikti kóbirek támiyinlep beriwi kerek;
- 2) baslanǵısh bilim beriwdiń ózine tán ózgesheliklerinin biri bul – balalardıń mektepke tayarlıq dárejesi, sociallıq tájiriybesi, psixofiziologiyalıq rawajlanıwı birdey emesliginde. Usıǵan baylanıslı baslawısh bilimlendiriw oqıw pánleri baǵdarlamalarındaǵı tapsırmalarda oqıwshılarda bilim, kónlikpe hám tájiriybelerdi qalıplestiriwge itibar berilgen bolsa da, biraq oqıwshılarda dóretiwshilik iskerlikti rawajlandırıw kózqarasınan olardı jetilistiriw zárúr.

Sonday-aq, oqıwshılardıń kreativlik qábiletleri xoshamettense hám shın kewilden ortalıq jaratılsa ǵana, kreativ pikirlewdi ádetke aylandıra aladı. Qáte islewden, jetiskenliklerden qorqıw, hádden tis bahalarǵa itibar qaratıw, sınaǵa ushırawdan qorqıw sezimi bar oqıwshılarda kreativlik ádetke aylanbaydı.

- 3) belgili faktorlar oqıwshılarda kreativlik sıpatları, kónlikpelerdiń rawajlanıwına tásir kórsetedi. Sol sebepli pedagogikalıq proceste oqıtıwshılar usı faktorlardı saplastırıwǵa itibar qaratıwı kerek.

Tómendegi faktorlar shaxsta kreativliktiń rawajlanıwına tosqınlıq etedi:

- ózin-ózi táwekelshilikten alıp qashıw;
- pikirlew hám is-háreketlerde qopallıqqa jol qoyıw;
- shaxs fantaziyası hám kóz-qarasınıń joqarı bahalanbawı;
- basqalarga boysınıw;
- hár qanday jaǵdayda da tek utıstı oylaw.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR:

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston", 2017 yil, 488 bet.
2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O,,zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T.: "O'zbekiston", 2016 yil, 56 bet.
3. Pedagogik kompetentlilik va kreativlik asoslari moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. :- Toshkent 2015,40 bet
4. Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To,,ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O,,quv metodik qo'llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.
5. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016
6. Tilekova, M., & Qoraev, S. (2020). Oqituvshilar kreativlik qábiletlerin rawajlandiruv boyinsha usinlar. Academic Research in Educational Sciences, 1 (4), 184-189.
7. Jo'rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov SH.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. Muammoli ta'lim aasoslangan o'quv-metodik qo'lanma. -T.: Fan, 2005, 66 b.
8. Adizov B. Boshlang,,ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. -Toshkent, 2003. – 276 b.
9. Bereketyevich, Q. S., & Baxitlovna, A. S. (2021). Xaliq araliq programma studentleri tiykarinda innovciyalik talim ortaligin jaratiw. Integration of science, education and practice.
10. Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. -Toshkent: O'qituvchi,1991.40bet.

INNOVATIVE
ACADEMY